

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20484119>

**KIMYO FANIDA 7–11-SINF O‘QUVCHILARINING TAJRIBA
KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN
MOTIVATSION-PEDAGOGIK EKSPERIMENT**

S.S.Mamatiminova, J.Olimjonov, N.T.Muydinov

*Andijon davlat pedagogika instituti,
4, Do‘stlik ko‘cha, Andijon, 170100, O‘zbekiston,
E-mail: nurillo.muydinov@adpi.uz*

ANNOTATSIYA

Tabiiy fanlarda nazariy ta’limni ilmiy tadqiqot faoliyati bilan integratsiyalash, ayniqsa innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida yagona tizim sifatida shakllantirish masalasi yetarli darajada kompleks o‘rganilmagan. Ko‘pgina tadqiqotlar alohida metod yoki yondashuvni tahlil qilish bilan cheklanib, ularni yagona metodik modelga birlashtirishga kam e’tibor qaratilgan. Shu nuqtai nazardan, tabiiy fanlarda nazariy ta’lim va ilmiy tadqiqot faoliyatini uyg‘unlashtiruvchi innovatsion usullarni ishlab chiqish, ularning samaradorligini tajriba-sinov asosida asoslash mazkur tadqiqot ishining ilmiy yangiligi va ahamiyatini belgilaydi.

Kalit so‘zlar: ta’lim, tabiiy fan, texnologik, maktab, o‘quvchi, integratsiya.

Fan va texnikaning izchil rivojlanishi, jamiyatni axborotlashtirish, ta’lim va fan integratsiyasi sharoitida umumta’lim muassasalari bitiruvchilariga qo‘yiladigan talablar ortib bormoqda. Bundan yetarli darajada nazariy bilimlarga ega bo‘lish bilan bir qatorda, o‘z bilimlarini amaliy qo‘llash qobiliyatiga ega bo‘lishi, ularni turli hayotiy jarayonlarda qabul qiladigan qarorlarida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan oqibatlarini bashorat qilish, ijtimoiy faol bo‘lish uchun tadqiqotlar talab etiladi. Shuning uchun ilmiy muammolarga qiziqish va tashabbuskorligini oshirish lozim.

Uzoq vaqt davomida o‘quvchilarning o‘quv-tadqiqot faoliyati ko‘plab dissertatsion tadqiqotlarning o‘rganish obyekti bo‘lib kelgan. Ushbu tadqiqotlarda u quyidagicha ko‘rib chiqiladi: muayyan muammoni izlash va hal etishga, yangi bilim olishga qaratilgan bilish faoliyatining bir turi sifatida; o‘quvchi shaxsini rivojlantirish vositasi sifatida; hamda universal o‘quv harakatlarini rivojlantiruvchi samarali ta’lim texnologiyasi sifatida.

Fanlararo o‘quv tadqiqotining maqsadi — fanlararo xususiyatga ega bo‘lgan asosiy yoki global muammolarni hal qilishdir. Bunday tadqiqot bir yoki bir nechta ta’lim

yoʻnalishlari oʻqituvchilari rahbarligida amalga oshiriladi.

Shu bilan birga umumtaʼlimning yangi taʼlim standartida belgilangan asosiy vazifalardan biri oʻquvchilarni loyiha va tadqiqot faoliyatiga jalb etilmaganligi dolzarb muammolardan sanaladi.

Zamonaviy taʼlimda tabiiy fanlarining (kimyo, biologiya, fizika, geografiya, ekologiya) maqomi oʻzgarib bormoqda, bu oʻquvchilarning umumiy madaniyati darajasini oshirishni, dunyoning ilmiy tasavvurini shakllantirishni, insonparvarlik va insonparvarlik ruhini shakllantirishni taʼminlaydi. Shaxsning atrof-muhitga yoʻnaltirilganligi, tabiiy fanlarning atrof-muhitga, inson faoliyatining iqtisodiy, texnologik, ijtimoiy va axloqiy sohalariga taʼsiri haqida tushuncha berish, maktab oʻquvchilarining zamonaviy jamiyatga integratsiyalashuviga hissa qoʻshish, ularni takomillashtirishda faol ishtirok etish ilmiy tadqiqot faoliyati orqali amalga oshiriladi.

“Oʻquv-tadqiqot faoliyati” tushunchasi ilmiy tadqiqotlarda turlicha talqin qilinadi: u ham oʻquv jarayonini tashkil etish shakli sifatida, ham umumtaʼlim muassasalaridagi taʼlim jarayonining zamonaviy yangi texnologiyalaridan biri sifatida qaraladi. Shu bilan birga, pedagogik ishlarda “ijodiy” va “izlanish” faoliyati kabi sinonim tushunchalar ham qoʻllanadi.

Magistrlik dissertatsiyasi amalga oshirish davomida talabalarning tabiiy fanlar yoʻnalishi boʻyicha ilmiy-pedagogik sifatini oshirish va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish maqsad qilib olindi.

Qator ilmiy ishlarda tadqiqot faoliyatining mazmuni va uni tashkil etish shakllari oʻrganilgan: V.I. Andreev, 1988 (oʻquv-ijodiy faoliyatning ilmiy ijodga oʻtish dialektikasi); A.F. Lazurskiy, 1990 (tabiiy eksperiment va uning maktabda qoʻllanilishi); N.K. Sergeev, 2003 (ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish va mazmunining xususiyatlari); P.M. Skvortsov, 2001 (oʻquvchilarning tadqiqotchilik koʻnikmalarini sinfdan tashqari ishlarda rivojlantirish); E.E. Chudina, 2002 (oʻquv-tadqiqot loyihalari).

A.N. Leontyevning fikricha, harakatlar faoliyatning birliklari sifatida namoyon boʻladi. U tadqiqot faoliyatiga intellektual (aqliy) harakatlarni (taqqoslash, solishtirish, umumlashtirish, tahlil, tasniflash, tipologiyalash) hamda amaliy (tadqiqot va ijodiy) harakatlarni kiritishni taklif etadi.

D.A. Ivanov shunday xulosaga keladiki, bilimlar yigʻindisi tafakkurni yuzaga keltirmaydi, aksincha, noaniq muammoli vaziyatda tafakkurni amalga oshirishga boʻlgan urinish aynan shu tafakkurga mos tushunchalarni, yaʼni bilimlarni yuzaga keltiradi. Kimyo fanini oʻqitishda oʻquvchilarning faolligini oshirish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullardan foydalanish muhimdir. Taʼlim jarayonida tajriba va amaliy mashgʻulotlar oʻquvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlashga hamda ularning mustaqil fikrlash koʻnikmalarini rivojlantirishga

xizmat qiladi.

Umumiy kimyo fanini o'qitishda tajriba va kuzatishlarga asoslangan yondashuv muhim hisoblanadi. Bu yondashuv o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga xizmat qiladi.

Eksperiment va uning natijalari. Eksperiment Andijon tumani 14-maktabda olib borildi. Motivatsion-pedagogik eksperiment materiallari quyidagicha tuzilgan.

1. Modda nima?

- A) Faqat ko'rinmaydigan narsalar
- B) Energiya manbai
- C) Massasi va hajmi bo'lgan jismlar
- D) Faqat gaz holatidagi jismlar

2. Kimyoviy reaksiya belgisiga qaysi holat misol bo'ladi?

- A) Suvning qaynashi
- B) Muzning erishi
- C) Gaz ajralishi
- D) Shisha sinishi

3. Eritma nima?

- A) Faqat suyuq modda
- B) Ikki yoki undan ortiq moddaning bir hil aralashmasi
- C) Qattiq moddalarning aralashmasi
- D) Faqat suyuqlik va gaz aralashmasi

4. Quyidagilardan qaysi biri fizik hodisa?

- A) Yog'ning kuyishi
- B) Temirning zanglashi
- C) Muzning erishi
- D) Yogurt tayyorlash

5. Kimyoviy xavfsizlik vositasiga qaysi biri kiradi?

- A) Qalam
- B) Himoya ko'zoynagi
- C) Kitob
- D) Qog'oz sochiq

6. Hech tajriba qilganmisiz? Agar ha bo'lsa, qanday tajriba edi? Ёзиб беринг

7. Sizda eng katta taassurot qoldirgan kimyoviy tajriba qaysi? Nima uchun aynan o'sha tajriba? Ёзиб беринг

8. Tajriba vaqtida o'zingizni qanday his qilgansiz? Qiziq, xavotirli yoki boshqa holatlarda bo'lganmisiz? Ёзиб беринг

9. Kimyoviy tajribani o'tkazishda nimalarga alohida e'tibor qaratish kerak deb o'ylaysiz? Ёзиб беринг

10. Kelajakda qanday tajribani o'tkazib ko'rishni xohlaysiz? Nega aynan shu tajriba? Ёзиб беринг

11-sinf uchun (murakkabroq ko'nikmalar):

Diagnostik test (yozilma):

Savollar:

1. Organik va noorganik moddalar o'rtasidagi asosiy farqni ayting.

2. Tajriba o'tkazishning 3 asosiy bosqichini yozing.

3. Quyidagi hodisalarni kimyoviy yoki fizik deb belgilang:

Benzinning bug'lanishi: ___

Sirka va soda aralashmasi: ___

4. Kimyoviy tajriba vaqtida xavfsizlik uchun nimalarga amal qilinadi? (To'g'ri javoblarni belgilang)

A) Kimyoviy moddalarni og'iz bilan tatib ko'rish

B) Himoya qo'lqop kiyish

C) Kerakli idishlardan foydalanish

D) Kimyoviy moddalardan hazil tariqasida foydalanish

Kuzatuv varaqasi (o'qituvchi uchun):

O'quvchi ismi Reaktivlarni to'g'ri tanlaydi Tajriba bosqichlariga amal qiladi Qurilma va vositalarni ehtiyot qiladi Izoh

O'zini baholash jadvali (o'quvchi to'ldiradi):

Mavzu	Bilaman	Bilmayman	Bilishni hohlayman
Tajriba qanday bosqichlardan iborat	10	7	37
Himoya ko'zoynagi nima uchun kerak	14	10	30
Suv va tuzni aralashirib eritma olish	15	5	34
Kimyoviy xavfsizlik qoidalari	5	17	32

Olingan natijalar. 8-A sinf o'quvchilarining diagnostik test natijalari quyidagi birinchi jadvalda keltirilgan.

*1-жадвал***8-A sinf o'quvchilarining diagnostik test natijalari**

Ball	Talabalar soni	Talabalar %	Umumiy o'rtacha ball
0ball	8ta	29,6%	
1ball	10ta	37%	
2ball	8ta	29,6%	
3ball	1ta	3%	
4ball	0ta		
5ball	0ta		
Jami	27ta	100%	1ball 20%

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 8-“A” sinf o'quvchilarining diagnostik test natijalari quyidagicha tahlil qilindi. Tadqiqotda jami 27 nafar o'quvchi ishtirok etgan bo'lib, ularning natijalari ballar kesimida taqsimlandi. Jumladan, 0 ball to'plagan o'quvchilar soni 8 nafarni tashkil etib, bu umumiy ishtirokchilarning 29,6 foiziga teng. 1 ball to'plaganlar 10 nafar (37%), 2 ball olganlar esa 8 nafarni (29,6%) tashkil etdi. Shuningdek, atigi 1 nafar o'quvchi 3 ball (3%) natija ko'rsatgan bo'lib, 4 va 5 ball to'plagan o'quvchilar umuman kuzatilmadi.

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, o'quvchilarning asosiy qismi past natijalarni qayd etgan. Xususan, 0–2 ball oralig'ida natija ko'rsatganlar jami o'quvchilarning mutlaq ko'pchiligini tashkil etadi. Bu esa sinf o'quvchilarining mazkur mavzu bo'yicha boshlang'ich bilim darajasi yetarli emasligini ko'rsatadi.

Umumiy o'rtacha ball 1 (taxminan 20%) ni tashkil etgani ham o'quvchilarning bilim darajasi past ekanligini tasdiqlaydi. Mazkur holat tadqiqot olib borishdan oldin o'quvchilarda mavzu yuzasidan yetarli tayyorgarlik shakllanmaganini va maxsus pedagogik ta'sir choralari qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

8-A sinf o'quvchilarining tadqiqotdan keyingi test natijalari

Ball	Talabalar soni	Talabalar %	Umumiy o'rtacha ball
0ball	1ta	3%	
1ball	2ta	7.4%	
2ball	3ta	11.1%	
3ball	16ta	59.3%	
4ball	3ta	11.1%	
5ball	2ta	7.4%	
Jami	27ta	100%	3ball 60%

8-“A” sinf o‘quvchilarining tadqiqotdan keyingi test natijalari ham batafsil tahlil qilindi. Tadqiqotda jami 27 nafar o‘quvchi ishtirok etgan bo‘lib, ularning natijalari sezilarli darajada yaxshilangani kuzatildi.

Jumladan, 0 ball to‘plagan o‘quvchilar soni atigi 1 nafarni tashkil etib (3%), 1 ball olganlar 2 nafar (7,4%), 2 ball to‘plaganlar esa 3 nafarni (11,1%) tashkil etdi. Eng yuqori ulushni 3 ball to‘plagan o‘quvchilar egallab, ular 16 nafarni yoki 59,3 foizni tashkil etdi. Shuningdek, 4 ball olgan o‘quvchilar soni 3 nafar (11,1%) va 5 ball to‘plaganlar 2 nafarni (7,4%) tashkil etgani qayd etildi.

Jadvaldagi ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, tadqiqotdan keyin o‘quvchilarning bilim darajasida ijobiy o‘zgarishlar yuz bergan. Xususan, yuqori ball (3–5 ball) to‘plagan o‘quvchilar soni keskin oshgan va ular umumiy natijalarning asosiy qismini tashkil etadi.

Umumiy o‘rtacha ball 3 (taxminan 60%) ga yetgani o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasi sezilarli ravishda oshganini ko‘rsatadi. Bu esa tadqiqot davomida qo‘llanilgan pedagogik yondashuv va metodikalarning samarali ekanligini tasdiqlaydi.

8-B sinf o‘quvchilarining diagnostik test natijalari

Ball	Talabalar soni	Talabalar %	Umumiy o‘rtacha ball
0ball	3ta	13%	
1ball	6ta	26%	
2ball	9ta	39%	
3ball	3ta	13%	
4ball	2ta	8.6%	
5ball	0ta		
Jami	23ta	100%	1,5ball 30%

8-“B” sinf o‘quvchilarining diagnostik test natijalari quyidagicha tahlil qilindi. Tadqiqotda jami 23 nafar o‘quvchi ishtirok etgan bo‘lib, ularning natijalari ballar kesimida turlicha taqsimlangan.

Jumladan, 0 ball to‘plagan o‘quvchilar soni 3 nafarni tashkil etib (13%), 1 ball olganlar 6 nafar (26%), 2 ball to‘plaganlar esa 9 nafarni (39%) tashkil etdi. Shuningdek, 3 ball olgan o‘quvchilar 3 nafar (13%), 4 ball to‘plaganlar 2 nafarni (8,6%) tashkil etgan bo‘lsa, 5 ball olgan o‘quvchilar kuzatilmadi.

Jadvaldagi ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, o‘quvchilarning asosiy qismi 1–2 ball oralig‘ida natija ko‘rsatgan. Ayniqsa, 2 ball to‘plagan o‘quvchilar ulushi eng yuqori bo‘lib, bu sinf o‘quvchilarining bilim darajasi o‘rtacha-past darajada ekanligini bildiradi. Shu bilan birga, yuqori natija (4 ball) ko‘rsatgan o‘quvchilar soni juda kam, maksimal natija (5 ball) esa umuman qayd etilmagan.

Umumiy o‘rtacha ball 1,5 (taxminan 30%) ni tashkil etgani o‘quvchilarning dastlabki bilim darajasi yetarli emasligini ko‘rsatadi. Bu esa mazkur sinfda ham o‘quv jarayonini takomillashtirish va samarali pedagogik metodlarni qo‘llash zarurligini asoslab beradi.

8-B sinf o‘quvchilarining tadqiqotdan keyingi test natijalari

Ball	Talabalar soni	Talabalar %	Umumiy o‘rtacha ball
0ball	0ta	0%	
1ball	0ta	0%	
2ball	3ta	13%	
3ball	6ta	26%	
4ball	9ta	39,1%	
5ball	5ta	21,7%	
Jami	23ta	100%	3,7ball 74%

8-“B” sinf o‘quvchilarining tadqiqotdan keyingi test natijalari sezilarli ijobiy o‘zgarishlarni namoyon etdi. Tadqiqotda jami 23 nafar o‘quvchi ishtirok etgan bo‘lib, ularning natijalari yuqori ballar tomon siljigani kuzatildi.

Jumladan, 0 va 1 ball to‘plagan o‘quvchilar umuman qayd etilmadi, bu esa past o‘zlashtirish holatlari bartaraf etilganini ko‘rsatadi. 2 ball to‘plagan o‘quvchilar 3 nafarni (13%), 3 ball olganlar 6 nafarni (26%) tashkil etdi. Eng yuqori ulush 4 ball to‘plagan o‘quvchilarga to‘g‘ri kelib, ular 9 nafarni (39,1%) tashkil etdi. Shuningdek, 5 ball olgan o‘quvchilar soni 5 nafar (21,7%) ga yetgani kuzatildi.

Jadvaldagi ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, o‘quvchilarning aksariyati yuqori natijalar (3–5 ball) qayd etgan bo‘lib, bu ularning bilim darajasi sezilarli darajada oshganini anglatadi. Ayniqsa, 4 va 5 ball to‘plagan o‘quvchilar ulushining yuqoriligi o‘zlashtirish sifati yaxshilanganini tasdiqlaydi.

Umumiy o‘rtacha ball 3,7 (taxminan 74%) ni tashkil etgani o‘quvchilarning bilim darajasi yuqori bosqichga ko‘tarilganini ko‘rsatadi. Mazkur natijalar tadqiqot davomida qo‘llanilgan metod va yondashuvlarning samaradorligini yana bir bor isbotlaydi.

Kimyo fanini o‘qitishda o‘quvchilarning bilimni mustahkamlash uchun interfaol va amaliy metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ta’lim jarayonida laboratoriya ishlari o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog‘lashga yordam beradi.

Kimyo darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash o‘quvchilarning faolligini oshiradi. Interfaol metodlar orqali ularning mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko‘nikmalari rivojlanadi. Shuningdek laboratoriya mashg‘ulotlari kimyo fanini o‘zlashtirishda asosiy o‘rin tutadi. Ular o‘quvchilarda amaliy

ko'nikmalarni rivojlantirish va xavfsiz ishlash madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.

Ta'limning yo'nalishi tushunchalarni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, aynan shu narsa fundamental bilimlar deb ataladi. Shu ma'noda ayon bo'ladiki, bilimlarning fundamentalligi o'quvchilarga nazariy bilimlar yig'indisini berish natijasida emas, balki o'quv-tadqiqot faoliyati jarayonida tushunchalarning shakllanishi, ilmiy tadqiqot usullarini, ilmiy tafakkurni yoki boshqa turdagi fikrlashni egallash orqali yuzaga keladi. E.Yu. Kravtsova, (umumta'lim muassasalarining yuqori sinf o'quvchilarida tabiiy fanlar sikli fanlarini o'rganish jarayonida o'quv-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning pedagogik sharoitlari: pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. – 13.00.01: umumiy pedagogika, pedagogika va ta'lim tarixi. – 63-bet).(buni shrifti ozgartira olmadim)

Hulosa. Tadqiqotda kimyo fanini o'qitish jarayonida 7–11-sinf o'quvchilarining tajriba ko'nikmalarini shakllantirishda motivatsion-pedagogik yondashuvning samaradorligi o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarda o'quv-tadqiqot faoliyatini tashkil etish orqali bilimlarni amaliy qo'llash va tajriba o'tkazish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlangan. Diagnostik va yakuniy testlar tahlili 8-A va 8-B sinflarda o'zlashtirish darajasi ancha oshganini, ayniqsa yuqori ball to'plagan o'quvchilar soni ko'payganini tasdiqladi. Bu esa qo'llanilgan metodika o'quvchilarning qiziqishi va faolligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatganini bildiradi. Shuningdek, tadqiqot davomida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish va ilmiy izlanishga bo'lgan qobiliyatlari rivojlanganligi aniqlandi. Umuman olganda, motivatsion-pedagogik eksperiment kimyo ta'limida samarali natija berib, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Kimyo ta'limini tashkil etish metodikasi — M. Karimov, 2020-yil, 228 bet
2. Stepanova, M.V. Maktab o'quvchilarining profil ta'limida o'quv-tadqiqot faoliyati: o'qituvchilar uchun o'quv-uslubiy qo'llanma / A.P. Tryapitsyna tahriri ostida. Sankt-Peterburg, 2005. 28–31-betlar.
3. Ta'lim: kelajakka nazar: IV Butunrossiya pedagoglar tanlovi ishtirokchilarining eng yaxshi ishlari to'plami. – Obninsk, 2010. 23–25-betlar.
4. Leontyev, A.N. Faoliyat, ong, shaxs // Tanlangan psixologik asarlar: 2 jildda. 2-jild. Moskva, 1983. 153-bet.
5. Ivanov D.A. Ta'limda ekspertiza: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. Moskva, 2008. 75-bet.

6. E.Yu. Kravtsova, (umumta'lim muassasalarining yuqori sinf o'quvchilarida tabiiy fanlar sikli fanlarini o'rganish jarayonida o'quv-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning pedagogik sharoitlari: pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. – 13.00.01: umumiy pedagogika, pedagogika va ta'lim tarixi. – 63-bet
7. Askarov IR, Muydinov NT O'zbekiston tabiiy iqlimida yetishtiriladigan limon navlarining kimyoviy tarkibi va antioksidant faolligini aniqlash // ACADEMICIA: Xalqaro ko'p tarmoqli tadqiqot jurnali. –2021. –V. 11. –P. 599-603
DOI: <https://doi.org/10.5958/2249-7137.2021.02541.6>
8. Gulyamov T., Radjabov O.I., Atajanov A.Yu., Muydinov N.T., Xalilova G.A., Turaev A.S // Sposob vydeleniya kollagena i sozdanie preparatov na ego osnovenok. DAN RUz. 2017. №6. S.52-56.
9. Gulyamov T., Muydinov N.T., Atajanov A.Yu., Jumaeva Sh.X., Shomurotov Sh.A., Radjabov O.I., Turaev A.S// Sposob polucheniya aplikatsionnogo sredstva. Patent RUz № IAR 05873. –2019.
10. The study of rheological properties and structure of films obtained on the basis of collagen NT Muydinov, OI Radjabov, GA Halilova Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery, 69-72
11. Moydinov, NT, OI Radjabov va GA Halilova. "Kollagen asosida olingan plynkalarning reologik xususiyatlari va tuzilishini o'rganish." *Farmatsevtika va dori vositalarini kashf etishdagi muammolar va istiqbollar* (2018): 69-72.